

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

4º ANO

ILÍDIO LOBATO ERNESTO MANHIQUE

**MIGRAÇÃO FEMININA E TRANSFORMAÇÕES SOCIOECONÓMICAS NA
VILA DE RESSANO GARCIA – PROVÍNCIA DE MAPUTO**

Ensaio de culminação de estudo como
requisito parcial para a obtenção do grau
de licenciatura em História – orientação
em História Social,

Orientador: Professor Doutor Joel das
Neves Tembe

Co-orientador: Dr. Adérito Machava

Maputo

Dezembro 2008

DECLARAÇÃO

Declaro por minha honra que este ensaio nunca foi apresentado na sua íntegra para a obtenção de qualquer grau, ele constitui o resultado da minha investigação pessoal, estando indicadas no texto e na bibliografia as fontes consultadas.

Ilídio Lobato E. Manhique

(Ilídio Lobato Ernesto Manhique)

Maputo, aos 22 de Outubro de 2008

Dedicatória

Dedico este trabalho a mim mesmo pelo esforço empreendido e pela capacidade de ultrapassar as adversidades, assim como à minha família, principalmente aos meus pais e meus irmãos que me apoiaram moral e financeiramente durante os quatro anos do curso e, que sem a sua atenção, dificilmente alcançaria o presente sucesso académico. Dedico também à minha irmã (Ofélia Felicidade Manhique), com quem gostaria de partilhar este momento, mas que infelizmente não se encontra mais entre nós: *paz à sua alma.*

Agradecimentos

É chegada a hora de sepultar os egoísmos e antipatias num cemitério mais distante e reconhecer as pessoas que directa ou indirectamente contribuiriam para a minha formação. Agradeço, em primeiro lugar, ao Professor Doutor Joel das Neves Tembe e ao Dr. Adérito Machava, que disponibilizaram a sua atenção e o seu escasso tempo para tutorar o presente ensaio de culminação de estudos. Reconheço que sem a sua colaboração, não teria sido possível a realização deste trabalho, e que todos os erros patentes no mesmo, são da minha inteira responsabilidade. Os agradecimentos estendem-se a todo o corpo de docentes do Departamento de História, que forneceu-me as bases para a aquisição do conhecimento científico e, talvez, para a futura vida profissional.

Agradeço, igualmente a todos colegas do curso de História, especialmente a Alda Moiane e Magda Arvelos que ajudaram-me a escolher e a delimitar o tema deste ensaio; ao Juvenal Armazia e Anifo Martinho, pela colaboração académica durante os quatro anos do curso.

Não deixaria de agradecer às pessoas que tanto estimo e os considero como os melhores amigos que já tive na vida: Edson Chale, Isildo Nhantumbo, Juma Aiuba, Filomeno Pereira, Maurício Mahanjane e todos aqueles que não os mencionei que directa ou indirectamente contribuíram para esta realização. Um agradecimento a uma amiga especial Sarah Mahumane, pela constante preocupação em relação à minha prestação académica. Um abraço ao chefe do Posto Administrativo de Ressano Garcia, Daniel Magagola e seus colaboradores, que facilitaram todo o trabalho que realizei na localidade de sua jurisdição.

Apraz-me reconhecer o esforço empreendido pelos meus pais, meus irmãos (“Argentina Manhique”, Naldo Manhique, Cezinanda Manhique, Alda Yolanda, Francisco Manhique, Américo Manhique) que me incentivaram desde cedo na minha caminhada estudantil. Aos meus tios, Alberto Manhique e Leonor Tamele Manhique e meus primos Hélder e “Tony” Manhique, que me acolheram com carinho e limaram com todos os percalços que apareceram durante o curso.

Lista de abreviaturas

AGP – Acordo Geral de Paz

AHM - Arquivo Histórico de Moçambique

ASE – Antigo Sistema de Educação

CAP – Centro de Análise de Políticas

CEA – Centro de Estudos Africanos

DNM – Direcção Nacional de Migração

INGC – Instituto Nacional de Gestão de Calamidades

OIM – Organização Internacional de Migração

PRE – Programa de Reajustamento Estrutural

SAMP – Southern Africa Migration Project

SNE – Sistema Nacional de Educação

WENELA – Witwatersrand Native Labour Association

Resumo

Este estudo que tem como objecto a migração da mulher e as transformações sociais e económicas, procurou encontrar alguns subsídios para explicar os factores da migração feminina em Moçambique e o seu impacto sócio-económico a nível de Ressano Garcia. O crescente fluxo migratório de mulheres enquadra-se no contexto das tendências actuais de migração a nível global. Para o caso de Moçambique, particularmente em Ressano Garcia, vários factores contribuem para a migração da mulher, dentre os quais destacamos, o fim do conflito armado em Moçambique após a assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP) e a queda do regime de Apartheid na África do Sul. Estes acontecimentos foram responsáveis pela reformulação de novas políticas migratórias entre ambos os países, e que acabaram com as restrições decorrentes do período anterior. O principal resultado deste trabalho foi a constatação de grandes transformações de carácter económico a nível familiar, pois o envolvimento da mulher na migração fronteiriça constitui uma estratégia de sobrevivência para a maioria das famílias, sobretudo, as famílias chefiadas por mulheres. Quanto às transformações sociais, embora invisíveis, observam-se algumas alterações em termos de relações de género, pois a independência económica da mulher abre espaço para a democratização dos processos de tomada de decisão a nível familiar, numa sociedade tradicionalmente patriarcal.

Sumário

Capítulo I: Introdução	8
1.1. Objectivos	9
1.2. Justificativa	9
1.3 Pergunta de partida.....	10
1.4. Argumento	10
1.5. Metodologia	10
1.6 Localização Geográfica	11
Capítulo II: Revisão de Literatura	12
2.1. Definição de conceitos	15
2.1.1. Migração	15
2.1.2. Género e relações de género	15
Capítulo III: Historial do movimento migratório entre Moçambique e a África do Sul	16
Capítulo IV: Migração e relações de género Moçambique.....	19
4.1 Factores da migração da mulher em Moçambique	20
4.2 Migração da Mulher e as mudanças políticas na África Austral a partir de ca. 1990.....	25
4.3 Perfil das mulheres migrantes em Ressano Garcia	27
4.3.1 Idade e Estado civil.....	27
4.3.2 Nível educacional das mulheres migrantes em Ressano Garcia	28
Capítulo V: Transformações sociais e económicas da migração da mulher em Ressano Garcia.	30
5.1 Nível económico	30
5.2 Migração da mulher e mudança social em Ressano Garcia	34
Conclusão	36
Referências bibliográficas	38

Capítulo I: Introdução

O presente ensaio que se enquadra no panorama geral da história social e económica de Moçambique tem como tema: “ O movimento migratório da mulher entre Moçambique e a África do Sul: transformações sociais e económicas em Ressano Garcia, 1994 a actualidade”.

Do ponto de vista histórico, o movimento migratório para a África do Sul, era dominado pelo trabalho migratório masculino. Contudo, a migração feminina remonta desde os finais do século XIX, para as plantações do Natal, que era ponto de confluência da maioria dos emigrantes ilegais. Posteriormente, quando a WENELA começou a recrutar algumas mulheres, passaram a concentrar-se nos centros urbanos, onde acumulavam recursos financeiros através da venda de bebidas alcoólicas e pela prostituição¹. Após a assinatura entre os governos português e sul-africano da Convenção de 1928, ambos concordaram em travar a emigração de mulheres de Moçambique para a África do Sul. Como resultado das restrições impostas neste período, até ao princípio da década de 1990, a migração feminina só ocorria em casos excepcionais e, em pequena escala. Somente a partir da década 90, com o fim da guerra em Moçambique e a queda do regime do apartheid na África do Sul, é que iniciaram os maiores fluxos de emigração de mulheres para a África do Sul, com o objectivo de responder às suas demandas económicas.

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo apresentamos a introdução, onde são delineados os objectivos do trabalho, a justificativa, o problema, o argumento e a metodologia usada no trabalho. O segundo capítulo contém a revisão de literatura, onde apresenta-se a discussão teórica dos autores sobre o tema, definição dos conceitos chaves do trabalho, nomeadamente, migração, género e relações de género. No terceiro capítulo consta a contextualização temática, onde aborda-se, de forma breve, o historial dos movimentos migratórios entre Moçambique e a África do Sul. No quarto capítulo, abordamos a relação entre a migração e o género, e analisamos os factores que contribuem para a migração de mulheres em Moçambique. Neste capítulo destacamos as mudanças políticas na região,

¹ RITA-FERREIRA: 1963. António. *O movimento migratório de trabalhadores entre Moçambique e a África do Sul*. Lisboa: Estudos de Ciências Políticas e Sociais, p.113.

nomeadamente, o fim da guerra dos 16 anos em Moçambique e a queda do apartheid na África do Sul e o seu impacto para a migração feminina em Moçambique. Este capítulo trata ainda do perfil das mulheres migrantes em Ressano Garcia, em termos de idade, estado civil e nível de escolarização. No quinto e último capítulo, abordamos as transformações sociais que ocorrem a nível familiar como resultado da migração da mulher em Ressano Garcia. Nesse contexto, analisamos também a relação entre a migração da mulher e a economia familiar em Ressano Garcia.

1.1. Objectivos

- Analisar as transformações sociais e económicas que ocorrem a nível familiar como resultado da actividade migratória da mulher em Ressano Garcia.
- Examinar os factores que contribuem para o envolvimento da mulher na actividade migratória em Ressano Garcia;
- Identificar as principais alterações que ocorrem na estrutura familiar como consequência do envolvimento da mulher na actividade migratória em Ressano Garcia;
- Analisar o perfil das mulheres migrantes, em termos de idade, estado civil e grau de escolaridade, para melhor compreender o seu papel nas transformações sociais e económicas em Ressano Garcia.

1.2. Justificativa

O trabalho migratório de Moçambique para a África do Sul constitui, desde os meados do século XIX, um complemento importante para a economia de Moçambique e para as famílias rurais, particularmente da região sul, que fora posteriormente, transformada em reserva de mão-de-obra para a Câmara das Minas sul-africana. Como resultado, Moçambique inseriu-se, pela primeira vez, no subsistema capitalista da África Austral. Globalmente, a migração feminina afigura-se no contexto das tendências actuais e está intimamente relacionada a vários factores, entre os quais, com a globalização e à internacionalização da economia.

No caso de Moçambique, a maioria dos estudos realizados debruçam-se exclusivamente acerca do trabalho migratório masculino nos períodos colonial e pós-colonial. São os casos de Covane (1989; 2001) e do CEA (1998) que relacionam o trabalho migratório com o desenvolvimento agrícola nas áreas rurais de Moçambique. No entanto, nenhum destes estudos faz referência à migração feminina. Por isso, este

estudo reveste-se de extrema importância, na medida em que permite contribuir, em parte, para preencher a lacuna ainda existente sobre a migração da mulher e o seu papel na transformação das relações sociais em Moçambique, podendo servir para suscitar novas abordagens.

1.3 Pergunta de partida

- Até que ponto o envolvimento da mulher na actividade migratória contribui para as transformações sócio-económicas no sector familiar em Ressano Garcia?

1.4. Argumento

Em Moçambique, a migração da mulher para a África do Sul, embora remonta desde o período colonial, alcançou os níveis mais altos na década de 1990, como resultado das mudanças políticas na região, nomeadamente, o fim da guerra civil em Moçambique e a queda do regime do Apartheid na África do Sul.

A nível global, a participação da mulher em processos migratórios constitui uma estratégia de sobrevivência da família e de emancipação social da mulher na comunidade de origem. Como resultado, a migração pode representar maior mobilidade social, independência económica e uma relativa autonomia da mulher. Pode, igualmente, alterar as relações de poder a nível familiar, que são uma componente importante nos processos de tomada de decisão na família.

No caso de Moçambique, sobretudo em Ressano Garcia, o envolvimento da mulher na migração fronteiriça contribui, fundamentalmente, para a subsistência familiar. O aumento da autonomia e poder de tomada de decisão das mulheres continuam questionáveis para a realidade moçambicana, devido ao sistema patriarcal tradicional que ainda prevalece. A independência económica da mulher contribui apenas para o relaxamento de normas tradicionais de submissão da mulher, através da democratização dos processos de tomada de decisão a nível familiar.

1.5. Metodologia

A realização deste trabalho consistiu, essencialmente, na pesquisa bibliográfica de documentos secundários (monografias, relatórios anuais de migração em Moçambique e outra documentação periódica) existentes nas diversas bibliotecas, nomeadamente o Arquivo Histórico de Moçambique (AHM), o Centro de Estudos Africanos (CEA) e Centro de Análise de Políticas (CAP), assim como em instituições,

como a Direcção Nacional de Migração (DNM). Foi, igualmente, importante a diversa e vasta literatura disponível na Internet, que sem a qual, a prossecução da pesquisa teria sofrido muitos percalços.

Não obstante a existência de estudos gerais sobre a migração da mulher e o seu impacto nas relações sociais, escasseia, ainda, a documentação específica sobre Moçambique, muito menos sobre Ressano Garcia. Essas circunstâncias remeteram-nos, forçosamente, à realização de trabalho de campo na Vila fronteiriça de Ressano Garcia. A técnica de colecta de dados consistiu em entrevistas semi-estruturadas, em que o universo é composto por mulheres envolvidas na actividade migratória, líderes comunitários, alguns chefes de famílias de Ressano Garcia, que facultaram a informação necessária que permite a generalização de resultados. A selecção da amostra foi aleatória, de modo a garantir a representatividade. O número de entrevistas efectuadas deveu-se à disponibilidade dos informantes e por acharmos que seriam suficientes para satisfazer os objectivos da pesquisa. Esse método foi pertinente para este trabalho, na medida em que, através da História de vida de algumas mulheres envolvidas nestes processos, pudemos obter dados importantes que sustentam a este estudo.

1.6 Localização Geográfica

O posto administrativo de Ressano Garcia localiza-se na parte Este do Distrito de Moamba a sensivelmente 90 quilómetros da Cidade de Maputo. Cobre uma área de 179 quilómetros quadrados, com uma população total de 12.626 habitantes. Estando situado no extremo sul da província de Maputo, o Posto administrativo de Ressano Garcia é limitado a sul pelo Posto Administrativo de Pessene; a Norte pelo Posto Administrativo de Sabiè, a Este a África do Sul e Oeste pela Sede distrital de Moamba. O posto Administrativo de Ressano Garcia possui três aldeias principais, nomeadamente, Incomatithonto, Chanculo e Chimezane².

² República de Moçambique. Ministério de Administração Estatal: 2005. *Perfil do Distrito de Moamba, província de Maputo*. Maputo: Ministério de Administração Estatal. (disponível em <http://www.govnet.gov.mz>), p.22.

Capítulo II: Revisão de Literatura

Existe uma vasta literatura escrita que aborda a questão da migração da mulher e o seu impacto na economia e relações sociais nas comunidades. A nível geral, destacamos Oishi (2002), Sidique (2003) e Bonfim (2005) que abordam, essencialmente, a relação entre a migração e o género nos vários contextos da migração internacional. Para o contexto de Moçambique, embora escasseiem os estudos sobre a migração feminina no país, destacamos Rita-Ferreira (1963) que aborda a migração de trabalhadores no período colonial em Moçambique, e Dodson (1998) que dissecou sobre a migração da mulher na África Austral, incluindo Moçambique. Os autores acima supracitados são unânimes em considerar que um dos principais factores da migração da mulher resulta das precárias condições de vida nas suas zonas de origem, e das dificuldades que o Estado tem de absorver a força de trabalho activa existente. Este tipo de abordagem foi, essencialmente influenciado pelas teorias tradicionais que caracterizaram a migração como um fenómeno económico e apenas ligado ao homem.

Contudo, os mesmos autores acima apontados apresentam alguns pontos de divergência, pois para além dos factores económicos, concorrem outros elementos que condicionam a migração da mulher. Por exemplo, Oishi (2002) critica as teorias tradicionais de migração, pois não tiveram em conta aspectos relacionados com o género, em parte, devido aos estereótipos que existiam de que muitos trabalhadores migrantes eram homens e que as mulheres eram dependentes³. Em seus estudos, Oishi, Sidique, Bonfim viriam a contrapor esta teoria, suportando os seus argumentos no aumento do número de mulheres envolvidas na migração internacional. Por exemplo, na Ásia a maior parte do trabalho migratório é dominado por mulheres. Esse fenómeno deve-se ao aumento do número de mulheres escolarizadas, o desaparecimento de algumas normas restritivas e à preferência de muitos empregadores em mulheres devido aos baixos salários que lhes são pagos⁴.

Nesse contexto, Oishi (2002) Sidique (2003) e Bonfim (2004) Jones (2005) defendem que a migração deve ser analisada na perspectiva de género, porque no processo da migração internacional, além dos factores económicos, as mulheres podem abandonar as suas áreas de origem quando se encontram subjugadas ao poder patriarcal tradicional.

³ OISHI, Nana, 2002: "Gender and migration: an integrative approach", *The Center for Comparative Immigration Studies*, n.49, p.7-8.

⁴ OISHI, Op.cit. p.1.

Corroborando com os seus contemporâneos, Sidique (2003) faz menção aos processos de tomada de decisão nos países em vias de desenvolvimento, em que se processam com vista a satisfazer a subordinação da mulher em relação ao poder patriarcal que ainda persiste na maioria dessas sociedades. Por isso, refere que a migração além de ser um fenómeno económico, pode representar um meio pelo qual as mulheres procuram ganhar uma certa independência ou de verem os seus papéis sociais transformados a nível do agregado familiar⁵.

Devido à análise descuidada de alguns autores, este tipo de abordagem tem sido, muitas vezes, confundida com o feminismo radical que se enraizou na ciência a partir década de 1980.

Por sua vez, Dodson (1998), no seu estudo sobre a experiência da mulher na migração fronteiriça na África Austral, mostra que a mulher migra por razões económicas e sociais, pois se, por um lado, o objectivo é a subsistência do grupo doméstico, por outro lado, a mulher procura libertar-se de certos princípios patriarcais que ainda prevalecem nas sociedades africanas⁶.

No caso de Moçambique existem vários estudos acerca do trabalho migratório para a África do Sul, quer no período colonial, assim como na época pós-colonial, em que destacamos os estudos de A. Rita-Ferreira (1963) e Covane (1989) que abordam o trabalho migratório em função dos regulamentos e acordos assinados entre os governos de Moçambique e sul-africano. Embora estes regulamentos conferissem um recrutamento restrito de mulheres para trabalhos afins às minas, devido à sua fraca dimensão comparativamente ao trabalho migratório masculino, dificilmente se percebe o seu impacto nas transformações sociais e económicas em Moçambique.

Actualmente, a migração feminina no país é abordada de diferentes maneiras. Por um lado, pode ser associada à guerra dos 16 anos em Moçambique. A guerra originou a desestruturação do núcleo familiar tradicional, devido à migração da população⁷. Esta situação foi igualmente responsável pelo alastramento de agregados familiares chefiados por mulheres, o que levou com que estas assumissem papéis sociais

⁵ SIDIQUE, M. A. B., 2004: "Women in Migration and Development: Review and Analysis". In *Convulsive Meeting on Migration and Mobility and how this movement affects Women*. Malas: Divisou for Advancement of women (Nações Unidas), (<http://www.un.org/womenwatch/daw/meetings/consult/CM-Dec03-EP10.pdf>, acessado em 10 de Abril de 2008), p.22.

⁶ DODSON, Belinda, 1998: *Women on the move: gender and cross-border migration to South Africa*. Cape Town: The Southern Africa Migration Project, 1998. (Series n°.9) p.11-12.

⁷ ANDRADE, Ximena et al, 1998: *Famílias em contexto de mudanças em Moçambique*. Maputo: Departamento de Estudos da Mulher e Género, p.33.

que tradicionalmente pertenciam ao homem. Por isso, grande parte das mulheres procuram um trabalho assalariado ou envolvem-se no sector informal para garantir a subsistência familiar⁸.

Por outro lado, esta questão pode ser associada às políticas económicas introduzidas em Moçambique após a independência. O exemplo concreto dessas políticas verificou-se nos meados da década de 1980, com a introdução do Programa de Reajustamento Estrutural (PRE), que teve um impacto social negativo na vida social do país, particularmente com o aumento de desemprego ocasionado por despedimentos massivos de trabalhadores assim como pela falência de empresas⁹. Contudo, o momento mais alto ocorre no princípio da década de 1990, com o fim da guerra em Moçambique e do apartheid na África do Sul, que eliminou todos os entraves constitucionais que dificultavam o movimento migratório de mulheres. Como resultado, aumentou o número de mulheres envolvidas na migração fronteiriças, quer temporária ou permanentemente.

Numa outra análise, os autores são divergentes na abordagem do impacto do envolvimento da mulher em processos migratórios, visto que depende muito das percepções dos seus intervenientes e dependentes. Por exemplo Boyd & Grieco (2003) defendem que o envolvimento da mulher na actividade migratória pode alterar a posição de subordinação da mulher na família, aumento da mobilidade social, independência económica¹⁰. Todavia, é importante considerar que as mulheres moçambicanas, normalmente migram de um sistema patriarcal para o outro. Nesse caso, apesar das mulheres melhorarem o seu *status* social, por vezes, não alteram a sua posição de subordinação na família.

No caso de Moçambique, Dodson (1998), que é mais negativista, mostra que embora possam ocorrer algumas transformações no âmbito social e económico a nível familiar ou da comunidade, ocorre igualmente a perda de força de trabalho das comunidades para a África do Sul, o que afecta, em grande medida, a produção económica local¹¹. Esse foi um dos factores que contribuiu para o fracasso do processo

⁸ Ibid.

⁹ SOGE, David. *Moçambique: perspectivas sobre Ajuda e o sector civil*. Amsterdam, 1997, p.23.

¹⁰BOYD, Monica & GRIECO, Elizabeth, 2003: *Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory*. Toronto: Migration Policy Institute, 2003. (Disponível em <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=106>, acessado em 10 de Abril de 2008).

¹¹ DODSON, op.cit, p.25.

de socialização do campo em várias áreas do país, devido à falta de mão-de-obra para os empreendimentos locais.

2.1. Definição de conceitos

2.1.1. Migração

O termo migração refere-se genericamente aos fenómenos de mobilidade espacial, isto é, ao deslocamento de contingentes humanos de uma região para outra, em carácter permanente ou temporário. O conceito se aplica tanto às transferências da população dentro das mesmas fronteiras políticas (migrações internas), e para além das fronteiras nacionais (migrações internacionais)¹².

Por questões metodológicas, para o nosso estudo entende-se a actividade migratória como toda a actividade económica as mulheres exercem temporariamente na África do Sul, incluindo o comércio fronteiriço.

2.1.2. Género e relações de género

Estes dois conceitos são importantes para a percepção do tema em epígrafe, pois o género e as relações são noções socialmente institucionalizadas que moldam a vida humana, e muitas vezes funcionam, para perpetuar as diferenças sociais entre o homem e a mulher. Foi com base nas diferenças de género que se institucionalizaram os padrões de migração em Moçambique.

Para definir do conceito género recorreremos, em primeira instância à abordagem de Scott que define género como um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças de sexos, e que é uma forma primeira de significar as relações sociais e de poder¹³. Em adição à análise anterior, Bock afirma que o género integra a análise das relações de dominação e subordinação, mostrando, no entanto, que género é uma forma de significar as relações de poder¹⁴.

Falar de relações de género é diferente falar de simples diferenças biológicas entre mulher e homem. Como a teoria feminista definiu, o género é a matriz de

¹² GROSH, Bimal (ed.), 2000: *Return migration: Journey of hope or despair?* Geneva: International Organization of migration, p.11.

¹³ SCOTT, Joan, 1989: *Uma categoria útil para análise histórica*. American Historian Review, p.7

¹⁴ BOCK, Gisela. "Women's History: Aspects of International Debate". *Gender & History*. Vol.I, no. 1, Spring, p.11.

identidades, comportamentos e relações poder construídos pela cultura de uma sociedade de acordo com o sexo¹⁵. Mais do que isso, as relações de género é são relações socialmente construídas em relação a indivíduos como ser sociais (mulheres e homens)¹⁶. Assim, as relações de género vão variar de uma cultura para outra e de um local para outro, segundo os usos e costumes e as praticas sociais locais. No contexto específico de Moçambique, Zimba define relações de género como uma categoria sócio-cultural que abrange muitas esferas do relacionamento entre homens e mulheres, rapazes e raparigas, pessoas casadas, viúvas e anciãos¹⁷.

Nota-se que o género e as relações de género são noções socialmente construídas que significam, essencialmente, relações de poder entre o homem e a mulher.

Capítulo III: Historial do movimento migratório entre Moçambique e a África do Sul

As relações económicas entre Moçambique e a África do Sul remontam desde os anos 1850/60, antes do estabelecimento da administração colonial portuguesa em Moçambique. Neste período, as pessoas emigravam, primeiramente, para as plantações de cana-de-açúcar do Natal. Com a descoberta e exploração de enormes jazigos de diamantes em Kimberley 1867, e posteriormente os de ouro em Transval em 1886, a migração de moçambicanos para estes novos pólos de desenvolvimento a nível regional assumiu um carácter efectivo¹⁸.

Após a penetração colonial, o governo português, embora ciente da possível ameaça à soberania política de Moçambique, devido aos altos níveis de integração económica com a África do Sul, assim como por perdas económicas resultantes da emigração clandestina, não estava em condições de alterar os padrões de migração estabelecidos no sul de Moçambique décadas antes da ocupação colonial¹⁹. Devido a estes condicionalismos e à falta de capital para empregar produtivamente a força de trabalho dentro de Moçambique, Portugal procurou maximizar os rendimentos desta

¹⁵ Boyd & Grieco, op. cit.

¹⁶ Ibd.

¹⁷ ZIMBA, Benigna, 2003: *Mulheres Invisíveis: Género e as políticas comerciais no sul de Moçambique, 1720-1830*. Maputo: Promédia, p.23.

¹⁸ COVAVE, Luís António, 1989: *As relações económicas entre Moçambique e a África do Sul, 1850-1964: Acordos e regulamentos principais*. Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique (estudos 6), p.13-15.

¹⁹ ROESH, Otto. "Migrant Labour and forced rice production in Southern Mozambique: The colonial peasantry of Limpopo Valley". *Journal of Southern African Studies*. Vol.17, n.2 (Jun., 1991), p.244.

actividade, que Isaacman denominou de “rendimentos invisíveis”²⁰. Com esse fim, o governo colonial português negociou a partir de 1901 uma série de acordos com a Associação de trabalhadores de Witwatersrand (representante da indústria mineira sul-africana). O acordo de 1901 marcou o princípio de uma nova forma de dependência de Moçambique em relação à África do Sul, que se reflectiu em quase todo o período colonial. Este tipo de economia baseado na exportação de mão-de-obra, se por um lado, favoreceu o desenvolvimento da economia rural e a ascensão económica de uma classe de camponeses através das remessas enviadas pelos mineiros, a nível macroeconómico bloqueou a possibilidade de um desenvolvimento industrial sustentável em Moçambique²¹.

Mesmo com as frequentes reclamações dos colonos portugueses, que pretendiam desenvolver uma agricultura colonial de grande escala no sul de Moçambique, o regime de Salazar permitiu o aumento do número de moçambicanos para as minas sul-africanas²² devido às vantagens daí advenientes.

Até à altura da independência em 1975, o país registava os níveis mais altos de recrutamento de moçambicanos para a indústria mineira, em que constituíam 30.2% do total da força de trabalho e 40.9% da força de trabalho estrangeira²³. Estes níveis de recrutamento tiveram a ver com decisão do governo malawiano de suspender completamente o recrutamento dos trabalhadores de Malawi em Abril de 1974, devido a um acidente aéreo que vitimou 72 mineiros de Malawi. Para além de romper com o recrutamento, o presidente Banda mandou retirar cerca de 80.000 malawianos na África do Sul.²⁴

Quanto à emigração de mulheres, durante o período colonial teve certo vulto nas áreas rurais do Transval e do Natal, onde se concentrava a maioria dos emigrantes clandestinos. Quanto às áreas urbanas, a migração de mulheres pode ser considerar negligenciável, fundamentalmente porque as autoridades coloniais haviam intensificado as medidas de controle e fiscalização. O objectivo era evitar aglomerações excessivas de

²⁰ ISAACMAN, Allen. “Security in Southern Africa”. *Survival*, n.4 (Jan/Fev1988), p.16.

²¹ *Ibid.*, p.17.

²² *Ibid.* p.17.

²³ HEAD, Judith. *Migrant labour from Mozambique: what prospects? Paper for Workshop Transforming Mines Migrancy in the 90s*. University of Cape Town, 27-29 jun 1994, p.1.

²⁴ Centro de Estudos Africanos, 1979: *O mineiro moçambicano: um estudo sobre a exportação da mão-de-obra*. Maputo, p. 42.

população africana nos centros urbanos, assim como, excluir completamente os estrangeiros clandestinos na África do Sul²⁵.

Além da emigração clandestina, houve períodos em que a WENELA, embora de forma disfarçada, recrutou algumas mulheres para a prostituição nas minas. Segundo Rita-Ferreira chegaram a existir mais de 6500 mulheres oriundas de Moçambique (sobretudo entre a população chopi) que auferiam grandes lucros com a prostituição e com o fabrico de bebidas alcoólicas²⁶. Entretanto, reconhecendo a importância crucial da mulher na produção rural e na reprodução social de força de trabalho na economia colonial de Moçambique, o governo português acordou com as autoridades sul-africanas, através da Convenção de 1928, repatriar compulsivamente todas as mulheres moçambicanas na África do Sul²⁷.

Além dos factores acima apontados, há que considerar o papel dominante que a mulher desempenha na agricultura familiar e a sua responsabilidade comunal. Nas primeiras décadas do século XX, verificou-se a deterioração da produtividade nas áreas rurais do sul de Moçambique, resultante das alterações climáticas, aumento do trabalho migratório masculino e trabalho forçado. Para responder a essa situação, sobretudo a necessidade de garantir a subsistência familiar na ausência do homem, as mulheres envolveram-se na produção de culturas de rendimento para a comercialização²⁸. As mulheres não só foram capazes de fácil adaptação económica às novas circunstâncias, como também passaram a ocupar tarefas que antes eram do domínio masculino. O culto dos antepassados que, regra geral era do domínio do homem, passou a ser executado por mulher²⁹.

Como se pode verificar, fora o controle administrativo das autoridades coloniais, as novas responsabilidades sociais da mulher, pobreza rural e a divisão social do trabalho na sociedade moçambicana, constituem factores determinantes para explicar o fraco envolvimento de mulheres em processos migratórios, sejam temporários ou permanentes.

Actualmente, embora haja evidência do aumento sistemático de mulheres migrantes, a maioria dos migrantes continuam os homens. Em Moçambique, mais de

²⁵ RITA-FERREIRA, op. cit. p.113.

²⁶ Ibid., p.113.

²⁷ Ibid. p.114.

²⁸ YOUNG, Sherlynn, 1977: "Fertility and famine: women in agriculture history". In: Robin Palmer & Neil Person. *The roots of rural poverty in Central and Southern Africa*. London: Heinemann, p.75-77.

²⁹ Ibid, p.77.

80% dos trabalhadores migrantes para África do Sul são homens³⁰. Logo, dificilmente se pode aplicar a noção de “efeminização” migração na região.

Capítulo IV: Migração e relações de género Moçambique

Contrariamente à ideia difundida pela teoria tradicional de que a migração é um fenómeno ligado somente ao homem, a sua “feminização” é uma das tendências actuais em quase todo o mundo, pois a percentagem de mulheres na população migrante tem aumentado de forma significativa. Segundo a Organização Mundial de Migração (OIM) o número de mulheres migrantes no mundo aumentou em cerca de 63% — de 35 a 57 milhões – entre 1965 e 1990, um aumento de 8% em relação à migração masculina³¹. Por exemplo, na Ásia a maior parte do trabalho migratório é dominado por mulheres. Esse facto deve-se, em parte, ao aumento do número de mulheres escolarizadas, ao desaparecimento de algumas normas restritivas e à preferência de muitos empregadores em mulheres devido aos baixos salários que lhes são pagos³². Foi nesse contexto que se desenvolveram várias teorias, a partir de ca.1980, que contribuíram positivamente para a reconceptualização das teorias de migração, passando a incorporar a categoria de género³³.

Até ao princípio da década de 1990, os estudos sobre a migração em Moçambique eram dominados pelas teorias tradicionais, que não se preocuparam no estudo da migração na perspectiva de género. Isso tinha a ver com os estereótipos que prevaleciam de que todos os migrantes eram homens e que as mulheres eram dependentes dos seus cônjuges e da família no geral³⁴. Na altura, as responsabilidades da mulher (como mãe e esposa) influenciavam a decisão da mulher. Estas responsabilidades fundadas em função das relações de género a nível familiar e da comunidade foram usadas para explicar o facto das mulheres serem pouco interventivas no trabalho migratório³⁵.

Nas sociedades rurais de Moçambique, as relações de género tradicionais que limitavam o papel da mulher à reprodução social no espaço doméstico e à produção

³⁰ , CRUSH, J; JEEVES, A; YULDEMAN, D., 1991: *South Africa's labor empire. A history of black migrancy to the gold mines*, Boulder, p.14.

³¹ OISHI, op. cit., p.2.

³² Ibid, p.1.

³³ BOYD & GRIECO, op. cit.

³⁴ OISHI, op. cit., p.5.

³⁵ BOYD & GRIECO, op. cit.

rural agrícola, foram os principais factores que inibiam o envolvimento da mulher em processos migratórios. O argumento que justifica a afirmação anterior é que dificilmente a mulher poderia conciliar a produção agrícola para a subsistência familiar com a actividade migratória³⁶. Por isso, segundo Stichter o envolvimento da mulher na actividade migratória na maioria dos países africanos ocorria, somente, quando a produção agrícola rural se encontrasse ameaçada³⁷. Na vila fronteiriça de Ressano Garcia, a produção agrícola é quase inexistente devido à aridez dos solos. A forma mais comum de subsistência é o comércio informal. Devido à localização, a migração sistemática de mulheres para África do Sul constitui uma estratégia de sobrevivência para as famílias locais³⁸.

Portanto, o género como uma noção socialmente construída aparece como parte integrante em todos os estágios da migração e processos relacionados, e desempenha um papel crucial, quer nos países de origem, quer ainda para a adaptação nos países hospedeiros. Na maioria das sociedades africanas, onde persiste o patriarcalismo tradicional, as relações de género estabelecidas na família influenciam na migração da mulher, pois é dentro da família que se processa a subordinação da mulher em relação ao homem. A família define os papéis sociais da mulher que podem encorajar ou não a sua migração³⁹.

4.1 Factores da migração da mulher em Moçambique

Segundo Oshi o Estado joga um papel importante para determinar a migração da mulher, pois as políticas de migração tratam as mulheres e homens de forma diferente⁴⁰. Alguns países restringem a migração feminina, em contrapartida encorajam a migração masculina. Essa foi a principal característica da migração de Moçambique para a África do Sul durante o período colonial, em que ao mesmo tempo que assinava acordos de trabalho com a África do Sul, o governo português desencorajava a migração de mulheres devido à sua importância na produção rural e na reprodução social de força de trabalho na colónia.

Por outro lado, as características económicas de certos países podem conduzir ou não à migração. Por exemplo, os indivíduos de países de economia agrícola têm maior

³⁶ STICHTER, Sharon, 1985: *Migrant Laborers*. London: Cambridge University Press, p.144.

³⁷ Ibid.

³⁸ Entrevista com Daniel Magagola, chefe do posto Administrativo de Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

³⁹ BOYD & GRIECO, op. cit.

⁴⁰ OISHI, op. cit, p.8.

probabilidade de emigrar para um outro país industrialmente avançado⁴¹ (caso da migração de Moçambique para a África do Sul).

No caso de Moçambique, esta questão pode ser associada às políticas económicas introduzidas após a independência. O exemplo dessas políticas foi a liberalização do mercado, no âmbito do Programa de Reajustamento Estrutural (PRE) de 1987, que originou uma série de privatizações de empresas públicas. Esse facto teve como consequência, a curto prazo, o aumento de desemprego ocasionado por despedimentos massivos de trabalhadores⁴².

Portanto, devido ao impacto social negativo do Programa de Reajustamento Estrutural, a emigração de mulheres para a África do Sul surgiu como resposta à degradação das condições económicas nas suas zonas de origem⁴³, como mostra a seguinte exposição:

(...) tenho 57 anos de idade, natural de Manjacaze, província de Gaza, vim para Maputo ainda no tempo colonial por causa do meu marido que trabalhava cá. Só que pouco tempo depois do presidente Machel morrer as coisas começaram a estragar-se. O meu marido e outras pessoas que conheço perderam emprego, e na altura eu dependia apenas dele, pois eu era doméstica. Uma vez que não tínhamos muitas alternativas, o meu marido emigrou para a África do Sul a procura de emprego, que acabou conseguindo numa empresa de construção. Foi a partir daí que quando voltou pela primeira vez, em 1991, levou-me consigo para começar a fazer negócio⁴⁴.

Os processos migratórios de Moçambique pós-colonial foram, igualmente, influenciados pela guerra dos 16 anos. Como acima referimos, a guerra desestruturou o núcleo familiar básico como resultado da situação de emergência imposta pelo conflito armado. Essa situação obrigou as mulheres a assumirem papéis que tradicionalmente pertenciam ao homem. A proliferação na sociedade moçambicana, de famílias chefiadas por mulheres, leva a que estas procurem formas de garantir a subsistência familiar⁴⁵. O exemplo para essa situação pode ser vista na seguinte exposição:

(...) quando a guerra começou a intensificar (entre 1983-1985) o meu marido do qual dependia, foi morto pelos *matsangaiassa*⁴⁶. Daí que em 1986, eu e os meus filhos fomos refugiar à África

⁴¹ BOYD & GRIECO, op.cit.

⁴² SOGE, David: 1997. *Moçambique: perspectivas sobre Ajuda e o sector civil*. Amsterdam, p.23.

⁴³ BILALE, Cecília C: 2007. *A mulher migrante na Cidade de Maputo*. Maputo: Centro de Estudos da População, p.25.

⁴⁴ Entrevista com Ana Cuamba, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

⁴⁵ ZIMBA, 1997, p.36.

⁴⁶ *Matsangaiassa*, é o nome pelo qual eram conhecidos os soldados da RENAMO em quase toda a zona sul de Moçambique.

do Sul, em Gazakulu a espera que o conflito terminasse. Foi assim que comecei a trabalhar, como empregada doméstica, em casa de um branco para conseguir alimentar a minha família. Quando a guerra acabou, regressamos a casa em 1994, mas continuei a ir a África do Sul (agora para Joanesburgo) para fazer negócio, porque a vida daqui é muito dura⁴⁷.

Visto que a guerra afectou as áreas rurais, provocou, simultaneamente, o aumento de mulheres migrantes em Moçambique. A guerra colocou a população de Ressano Garcia numa situação de emergência e de vulnerabilidade, o que levou a que houvesse um número crescente de migrantes para a África do Sul⁴⁸. Esse facto rompeu-se com concepção tradicional de que a mulher fica no campo a trabalhar na agricultura e o homem migra para a África do Sul em busca de melhores condições de subsistência.

Na economia familiar, a mulher tem o papel chave para a subsistência da família, principalmente através da produção agrícola. Entretanto, com as crises correntes que afectam a produção agrícola familiar, devido ao elevado custo dos meios de produção, declínio da produtividade e dos circuitos de comercialização, nas regiões fronteiriças, as mulheres procuram responder às suas obrigações económicas através da migração⁴⁹. Por isso, Black assume que a migração da mulher tem uma relação muito forte com a pobreza da população e do país. No seu estudo sobre a migração e desenvolvimento na África Austral, Black destacou a posição de desvantagem em que as mulheres se encontram em termos de relações de poder a nível familiar. Essa desvantagem reflecte-se no acesso aos recursos, educação e ao emprego no sector formal de trabalho devido às barreiras impostas pelo sistema patriarcal que ainda prevalece⁵⁰. Nessas circunstâncias, a migração surge como uma das soluções de sobrevivência para as mulheres, sobretudo para as mulheres chefes de agregados familiares⁵¹.

Contudo, a abordagem acerca da migração (do homem e da mulher) não pode ser generalizada somente aos indicadores económicos, pois há outros factores que concorrem, tais como, as políticas dos Estados e as normas sócio-culturais de cada sociedade. Por exemplo, Sidique refere-se processos de tomada de decisão nos países

⁴⁷ Entrevista com Sandra Mutucwane, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

⁴⁸ Entrevista com Maria Manhiça, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

⁴⁹ FINDLEY, Sally E, 1997: "Migration and family interaction in Africa". In Aderanti Adepoju (ed.). *Family, population & development*. London: Zed.p.117.

⁵⁰ BLACK, Richard et al, 2006: *Migration and development in Africa: An overview*. Cape Town: SAMP, p.90.

⁵¹ Ibid. p.94.

em vias de desenvolvimento, em que se processam com vista a satisfazer a subordinação da mulher em relação ao poder patriarcal que ainda persiste na maioria dessas sociedades⁵². Assim, a migração além de ser um fenómeno que visa responder às necessidades económicas, pode representar um meio pelo qual as mulheres procuram ganhar uma certa independência ou de verem os seus papéis sociais transformados a nível do agregado familiar. Partindo desses pressupostos, para que a migração feminina ocorra em grande escala, as mulheres devem ter autonomia e poder de tomada de decisão a nível familiar⁵³.

Para a realidade moçambicana, a autonomia da mulher é ainda problemática, pois apesar de algumas mulheres auferirem rendimentos relativamente superiores em relação aos seus maridos, em muitos aspectos continuam dependentes do poder masculino⁵⁴. A relação directa entre o auferir rendimentos e a melhoria do poder de decisão não é automática, pois a percepção e o valor atribuído ao trabalho da mulher continuam ainda a desempenhar um papel crucial. Os homens continuam a subestimar a contribuição económica da mulher⁵⁵. As normas definidas nas unidades domésticas em relação à autonomia da mulher, não podem ser reduzidas simplesmente à sua contribuição económica. Existem, ainda, impedimentos sociais que dificultam a autonomia da mulher e que estão relacionados com a estrutura do poder patriarcal que se reflecte, não só na família, como também a nível da comunidade.

É de salientar que em áreas onde de acordo com direito costumeiro a mulher não tem o direito independente de posse de terra, a sua migração pode desprovê-la de terra para a agricultura pois é pertença do grupo familiar. Nesse caso, enquanto que a migração do homem tende a assumir um carácter temporário, nestas circunstâncias, a migração da mulher tende a ser permanente⁵⁶. Assim depreende-se que, a exclusão social da mulher fundada nas relações género contribui para a sua crescente migração em sociedades patriarcais. Este modelo tem sido excepção em sociedades matrilineares onde as mulheres têm direito de propriedade da terra. No Kenya, por exemplo, as

⁵² SIDIQUE, M. A. B., 2004: “Women in Migration and Development: Review and Analysis”. In *Convulsive Meeting on Migration and Mobility and how this movement affects Women*. Malas: Divisou for Advancement of women (Nações Unidas), (<http://www.un.org/womenwatch/daw/meetings/consult/CM-Dec03-EP10.pdf>, acessado em 10 de Abril de 2008), p.22.

⁵³OISHI, op. cit. p.8.

⁵⁴ LOFORTE, Ana Maria: 2000. *Género e poder entre os Tsonga de Moçambique*. Maputo: Promédia, p.183.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ FINDLEY, op. cit. p.132.

mulheres migrantes têm usado os seus rendimentos para a compra de terra para construir habitações e para a prática de agricultura⁵⁷.

Nas áreas rurais de Moçambique a terra não constitui ainda um problema para as famílias, por ser relativamente abundante. Embora haja alguns conflitos de terra, populações rurais têm o direito de uso e aproveitamento da terra e de outros recursos naturais existentes. O que está na origem da emigração de mulheres para a África do Sul é o desemprego, que constitui um grave problema, não só para Moçambique, assim como para a maioria dos países da África Austral⁵⁸. Segundo o Banco Mundial, todos os países que fazem fronteira com a África do Sul, com exceção do Botswana e da Namíbia, estão entre os mais pobres do mundo e têm as taxas mais altas de desemprego⁵⁹.

A mesma tese foi confirmada por quase todos os entrevistados em Ressano Garcia, que se referiram à falta de emprego como um dos maiores impulsionadores para a saída, tanto de homens, assim como de mulher para a vizinha África do Sul. Uma das entrevistadas, de nome Salmina Cossa referiu o seguinte:

(...) tenho 29 anos, natural de Marracuene, estou nesta actividade, não porque quero, mas porque não há emprego aqui em Ressano Garcia. Se houvesse possibilidades de emprego aqui na vila ou num lugar mais próximo, nunca mais iria fazer negócio na África do Sul, porque até o próprio rendimento é muito baixo, “mas fazer o quê”? “Não temos outra alternativa!”⁶⁰

Acrescenta-se, igualmente, a fraca ou quase inexistente produção agrícola na vila fronteiriça de Ressano Garcia, devido à aridez dos solos em quase toda a área que preenche o perímetro da vila. As áreas agricultáveis encontram-se a sensivelmente 10 a 15 quilómetros da vila sede⁶¹. Nessas áreas, devido à abundância de terras férteis, raramente se pode falar de emigração de mulheres para a África do Sul⁶².

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ MAHARAJ, Brij, 2004: *Global Migration Perspectives: Immigration to post-apartheid South Africa*. Geneva: Global Commission on international immigration, p.6

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Entrevista com Salmina Cossa, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008

⁶¹ Entrevista com Daniel Magagola, Chefe do Posto Administrativo, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

⁶² Ibid.

Para as populações da vila, sem outra alternativa económica, optam pela permanente entrada para a África do Sul, essencialmente para a região de Komatipoort, a quatro quilómetros da vila, para realizar as suas actividades do comércio informal.

4.2 Migração da Mulher e as mudanças políticas na África Austral a partir de ca. 1990

Nesta secção do trabalho, destacamos o impacto da globalização económica, particularmente a partir da década de 1990, que também contribuiu para o aumento da migração internacional da mulher. A globalização económica contribuiu para o aumento das oportunidades de emprego assim como na mobilidade espacial da população no mundo⁶³. Foi igualmente responsável por algumas mudanças sociais, tais como, o relaxamento de normas patriarcais na sociedade e trouxe mudanças nas percepções acerca do emprego para as mulheres⁶⁴. O crescimento da demanda pela força de trabalho feminina transformou as normas tradicionais que foram usadas para restringir a mobilidade da mulher ao espaço doméstico.

Contudo, a internacionalização da economia contribuiu, também, para o aumento dos níveis de pobreza, principalmente nos países em desenvolvimento⁶⁵. Na Europa Oriental, as mudanças no sistema sócio-económico a partir de 1990, tiveram um impacto directo sobre a vida económica das mulheres. Essas mudanças conduziram ao aumento de desemprego de mulheres, que durante o período comunista experimentaram altos níveis de participação no mercado laboral⁶⁶. Essa falta de oportunidades de emprego aumentou a tendência de migração feminina com o objectivo explícito de melhorar a sua condição social.

A nível da região Austral de África, as mudanças ocorridas no princípio da década de 1990 coincidiram com fim formal do sistema socialista e da guerra dos 16 anos em Moçambique e com a queda do regime do apartheid na África do Sul, que alteraram os modelos tradicionais de migração na região. A mais importante mudança relaciona-se com o aumento do comércio fronteiriço que é essencialmente dominado

⁶³ JONES, Rochelle, 2005: "Global migration trends for women: a review of latest United Nations world Survey on the role of women in development". *AWID*, (disponível em <http://www.awid.org/go.pdf>, acessado em 28 de Março de 2008)

⁶⁴ OISHI, op.cit, p.17.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ JOLLY & REVEES, op.cit. p.5.

por mulheres⁶⁷. Todavia, a dimensão desse comércio continua desconhecido porque na sua maioria é executado de forma clandestina ou informalmente. Contudo, esse comércio tornou-se uma das maiores fontes de rendimento para a maioria das famílias, sobretudo as famílias chefiadas por mulheres⁶⁸.

Para os nossos interlocutores, não há dúvidas de que o fim das hostilidades bélicas em Moçambique e a queda do Apartheid na África do Sul melhoraram substancialmente as relações entre os dois países, particularmente na circulação de pessoas e mercadorias. Durante a guerra houve grandes fluxos migratórios de Ressano Garcia para a África do Sul, principalmente para Komatipoort e Gazakulu em busca de refúgio. Nessas circunstâncias, embora ilegalmente, as autoridades da guarda fronteira permitiam a entrada da população moçambicana para a África do Sul, devido à situação de emergência em que se encontrava⁶⁹. Maria Silvestre referiu que o fim da guerra e a queda do Apartheid foram importantes para o melhoramento do nível de vida na comunidade, a avaliar pela facilidade de circulação de pessoas e bens⁷⁰. Um aspecto interessante a frisar, é que o fim do apartheid representou, igualmente, o aumento da emigração clandestina para a África do Sul.

Mesmo com essas facilidades, principal desafio que as mulheres migrantes enfrentam, é a falta de emprego e as dificuldades de integração devido aos ataques xenófobos e discriminatórios de que são alvos⁷¹.

Importa considerar que a economia de Ressano Garcia sofreu grandes transformações no pós-guerra. Os entrevistados referiram que antes mantinham uma ligação permanente com a agricultura, pese embora a distância entre a casa e o campo agrícola (10 quilómetros no mínimo). Durante a guerra muitas famílias perderam quase todo o gado que possuíam devido aos ataques da RENAMO. Entre os entrevistados, apenas um referiu ter gado bovino (cinco cabeças que se encontram com a família em Chiparango, devido à proximidade com as fontes de água)⁷². Essa situação teve reflexos no pós-guerra, e os papéis sociais da mulher começaram a alterar gradualmente. A partir de então, com as novas tendências de desenvolvimento orientadas para o mercado, a mulher teve a necessidade de engrenar no mercado de emprego.

⁶⁷ BLACK, op. cit. p.125.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Entrevista com Helena Cossa, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

⁷⁰ Entrevista com Maria Silvestre, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

⁷¹ Entrevista com Maria Manhiça, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

⁷² Entrevista com Deolinda Rogério, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro 2008

Como acima referimos, a carência de emprego é o problema mais premente em Moçambique, por essa razão, aliado à forte ligação económica entre Ressano Garcia e a África do Sul, assim como as facilidades de comunicação entre ambos, as mulheres atravessam sistematicamente para África do Sul em busca de melhores condições de subsistência⁷³.

A abordagem subjacente nesta secção do trabalho leva-nos a seguinte conclusão: o fim da guerra dos 16 anos em Moçambique, associado ao fim do apartheid, resultou na transformação dos padrões de migração impostos pela guerra, visto que as mulheres passaram a emigrar em busca de melhores condições de vida e não em situação de emergência como ocorria no período anterior. Neste período, ocorreu a transformação dos padrões económicos na vila de Ressano Garcia.

4.3 Perfil das mulheres migrantes em Ressano Garcia

4.3.1 Idade e Estado civil

Tradicionalmente, os fluxos migratórios para a África do Sul eram dominados por jovens. Contudo, de acordo com um inquérito realizado pela Southern Africa Migration Project (SAMP), apenas 7% dos migrantes tinha idade inferior a 25 anos. Em contrapartida, 40% tinham idade superior a 40 anos⁷⁴. Curiosamente, das mulheres migrantes entrevistadas em Ressano Garcia, apenas uma tem idade inferior a 30, como mostra o quadro que se segue.

Quadro.1: tabela de idade e estado civil⁷⁵

Nomes	Idade	Estado Civil	Nível de escolarização
Suraia Mussa	32 anos	Casada	12ª Classe SNE
Deolinda Santana	44	Casada	12ª Classe SNE
Ana Cuamba	47	Viúva	3ª Classe ASE
Sandra Mutucwane	49	Viúva	5ª Classe (alfabetização)

⁷³ Entrevista com Azarias Cossa, presidente do tribunal comunitário, Ressano Garcia, 10 de Outubro 2008

⁷⁴ PENDLETON, Wade et al, 2006: *Migration remittances and development in Southern*. Cape Town, p.10.

⁷⁵ Dados obtidos a partir das entrevistas realizadas em Ressano Garcia nos dias 3 e 10 de Outubro de 2008.

Salmina Cossa	29	Mãe Solteira	7ª Classe SNE
Maria Silvestre	37	Mãe Solteira	Nenhum
Esperança Inácio	40	Casada	2ª Classe ASE
Maria Manhiça	55	Viúva	Nenhum
Deolinda Rogério	41	Casada	3ª Classe ASE
Saquina Remitula	40	Mãe Solteira	4ª Classe ASE
Ana Cuamba	57	Viúva	Nenhum
Helena Cossa	37	Mãe Solteira	8ª Classe SNE
Serafina Dimande	56	Viúva	4ª Classe (alfabetização)

Se tomar-se em consideração a altura em que se envolveram, pela primeira vez actividade migratória, confirmar-se-á a conclusão obtida no inquérito realizado em 2005 pela Southern Africa Migration Project (SAMP) de que a migração, seja masculina ou feminina, constitui uma estratégia de sobrevivência de adultos.

Em relação ao estado civil, apenas quatro das entrevistadas referiram ser casadas ou a viver maritalmente, sendo as restantes viúvas, solteiras ou mães solteiras. Nesse sentido, confirmou-se, uma vez mais, o argumento acima subjacente, de que a emigração para a África do Sul é uma estratégia de sobrevivência de mulheres chefes de agregados familiares, nomeadamente solteiras e viúvas.

4.3.2 Nível educacional das mulheres migrantes em Ressano Garcia

A educação desempenha um papel crucial, tanto na produtividade do trabalho, assim como para as oportunidades das pessoas desfrutarem dos benefícios do progresso técnico e científico. Sendo assim, o nível educacional representa uma dimensão importante para o desenvolvimento humano⁷⁶. Porém, as relações género historicamente estabelecidas em diferentes sociedades que relegaram a mulher a um plano secundário, fizeram com que elas estivessem em desvantagem também em termos de acesso à

⁷⁶ Relatório sobre Desenvolvimento Humano em Moçambique. *Crescimento económico e desenvolvimento humano: progresso e desafios*. Maputo: PNUD, 1999, p.27.

educação⁷⁷. Por razões culturais, os indivíduos do sexo masculino tiveram sempre prioridade para os estudos em relação aos do sexo feminino⁷⁸. Em tempos passados pensava-se que a função da mulher era cuidar dos filhos e outras tarefas domésticas, pelo que não precisava estudar⁷⁹.

Entretanto, situação económica actual demonstra que a mulher tem de trabalhar para o sustento familiar⁸⁰. Portanto, pelas razões acima apontadas, a sua integração só é acessível no sector informal de trabalho, onde a questão do nível académico ou escolarização não são levados em consideração.

A situação de desvantagem da mulher herdada durante o seu processo histórico é evidenciada pelos dados do Censo Geral da População de 1997 que mostram que o acesso à educação em Moçambique é muito baixo, particularmente entre as mulheres. Dos pouco mais de 16 milhões de habitantes, a taxa de alfabetização da população adulta era de apenas 39.6%. As discrepâncias são maiores entre homem e a mulher. A taxa de alfabetização de mulheres rurais era de apenas 15% contra 44% dos homens⁸¹. Posto em termos absolutos, apenas 2.2 milhões das 8.4 milhões de moçambicanas recenseadas em 1997 sabia ler e escrever. Destas mulheres alfabetizadas, 1.2 milhões vivem nas zonas urbanas e menos de 1 milhão vive nas zonas rurais⁸². A nível de Ressano Garcia a taxa de analfabetismo entre as mulheres oscila nos 48.4%, sendo porém, a mais baixa do distrito de Moamba⁸³.

Para sustentar o argumento anterior, a maioria das mulheres envolvidas nesta actividade não passaram do nível primário, e outras ainda são analfabetas, com excepção de duas mulheres que concluíram o nível médio do sistema nacional de educação (SNE). Neste último caso, as mulheres têm estado nesta actividade por opção própria, uma vez que os rendimentos que adquirem são relativamente elevados em comparação aos que poderiam auferir em caso de emprego no sector estatal de trabalho.

⁷⁷ CHODOROW, Nancy J. 1995: "Gender as Personal and Cultural Construction". Signs: Spring, p. 520.

⁷⁸ ANDRADE, op. cit, p.141-142.

⁷⁹ SMITH, Dorothy, 1990: "The conceptual practices of power: a feminist sociology of knowledge". Boston: Northeastern University Press, p.18-19.

⁸⁰ SILVA, Terezinha da & ANDRADE, Ximena, 2000: *Para além das desigualdades: A mulher em Moçambique*. Maputo: Centro de Estudos Africanos, p.24.

⁸¹ Relatório sobre Desenvolvimento Humano em Moçambique: 1999. *Crescimento económico e desenvolvimento humano: progresso e desafios*. Maputo: PNUD, p.27.

⁸² Ibid, p.27-28.

⁸³ República de Moçambique. Ministério de Administração Estatal: 2005. *Perfil do Distrito de Moamba, província de Maputo*. Maputo: Ministério de Administração Estatal. (disponível em <http://www.govnet.gov.mz>)

Por outro lado, deve-se ter em conta a incapacidade do sector formal de trabalho de absorver a crescente força de trabalho activa, sobretudo a de menor grau de escolaridade. Em Ressano Garcia, a resposta para esta situação tem sido através da emigração temporária para a África do Sul em busca de alternativas económicas impossíveis de concretizar em Moçambique, uma vez que questões relacionadas com o grau de escolaridade não levadas em consideração⁸⁴.

Capítulo V: Transformações sociais e económicas da migração da mulher em Ressano Garcia.

5.1 Nível económico

Nesta secção do trabalho procuramos analisar o impacto económico resultante da emigração feminina para a África do Sul. Existe unanimidade entre os autores em considerar que a emigração de mulheres representa uma estratégia de sobrevivência para as suas famílias, sobretudo, para aquelas famílias chefiadas por mulheres. Os rendimentos provenientes do trabalho migratório de mulheres permitem satisfazer as necessidades familiares básicas, tais como, pagamento de educação para os filhos, água e electricidade e demais despesas.

Contudo, no contexto da migração internacional existem duas facções teóricas que se destacam na avaliação do impacto da migração feminina para as famílias e para o desenvolvimento. Uma encara a migração como uma força positiva para o desenvolvimento, destacando o papel das remessas enviadas pelos trabalhadores migrantes no alívio à pobreza nos países em vias de desenvolvimento. Segundo o Banco Mundial a migração internacional gera, muitas vezes, benefícios para os migrantes e para as suas famílias⁸⁵.

Por outro lado, existe uma abordagem que vê a migração como tendo um impacto negativo para o desenvolvimento e na redução da pobreza, pois os rendimentos obtidos se circunscrevem somente ao consumo familiar e, raramente são investidos em actividades de geração de altos rendimentos⁸⁶.

O trabalho migratório durante os períodos colonial e pós-colonial provou ser um importante estímulo para desenvolvimento da agricultura nas áreas rurais do sul de Moçambique. O trabalho migratório revolucionou a agricultura familiar, com a

⁸⁴ Entrevista com Esperança Inácio, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

⁸⁵ PENDLETON, op. cit. p.10.

⁸⁶ Ibid.

introdução de meios de produção, tais como charruas e gado⁸⁷, que garantiam o aumento da produção e da produtividade. A introdução de meios de produção acima referidos, contribuiu para o surgimento de um pequeno estrato de produtores agrícolas orientado para o mercado, que no Baixo Limpopo ficaram conhecidos por *machambeiros*⁸⁸. No estudo sobre Matutuíne, Machava destaca as remessas enviadas para o alívio à pobreza, assim como na incrementação da diferenciação social entre os membros da comunidade local. Contudo, tal diferenciação depende da capacidade que cada um tem de rentabilizar os seus rendimentos⁸⁹.

Um caso diferente foi evidente entre os entrevistados em Ressano Garcia, que afiançou o seguinte:

(...) os rendimentos que consigo da compra e venda de produtos trazidos da África do Sul servem somente para garantir a alimentação da família com 6 elementos, pagamento da escola, hospital para os meus filhos, pois em cada viagem, que é feita semanalmente, consigo lucrar apenas mil meticais, o que é muito irrisório para tentar acumular e rentabilizar melhor o meu negócio⁹⁰.

Neste aspecto, se acresce o facto da actividade comercial ter decaído relativamente aos cinco anos anteriores. Antes da supressão do visto de entrada para a África do Sul, o comércio fronteiriço era bastante rentável, tanto que algumas mulheres solteiras conseguiram construir casas para a habitação. Actualmente, devido ao fluxo crescente de pessoas para a África do Sul, resultante das facilidades de travessia, os mercados formal e informal encontram-se congestionados⁹¹. Essa situação prejudica, em grande medida, ao grupo de migrantes de baixo rendimento.

Contudo, a abordagem acerca da migração feminina em Ressano Garcia não pode ser generalizada, pois se uma parte (a maioria) dos entrevistados referiu que o seu envolvimento na migração visava apenas garantir o sustento familiar, três das entrevistadas confienciaram-nos o contrário. Uma das nossas entrevistadas de nome Suraiya Mussa, de 32 anos de idade, casada, referiu:

⁸⁷ Luís António Covane 2001: *O Trabalho Migratório e a Agricultura no Sul de Moçambique*. Maputo: Promédia, 2001, p.128.

⁸⁸ Ibid., p.129.

⁸⁹ MACHAVA, Adérito. *Migrações transfronteiriças e transformações sociais em Matutuine, 1970-2000*. Tese de Licenciatura em História. Maputo: UEM (FLCS, Departamento de História), 2003, p.28-29.

⁹⁰ Entrevista com Serafina Dimande, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

⁹¹ Entrevista com Maria Manhiça, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

(...) entrei nesta actividade há 8 anos como comerciante de rendimentos baixos. Actualmente invisto cerca de dez mil rands para a compra de mercadorias (tomate, cebola, batata e outros) que são revendidas na vila e na Cidade de Maputo⁹².

Todavia, por razões pessoais não pôde dizer quanto é que este negócio rende a si e à sua família, mas referiu: “não estaria nele envolvido se não me fosse rentável”⁹³. Na mesma óptica, este grupo de mulheres migrantes consegue, não só capitalizar e reinvestir os rendimentos na actividade comercial, como também responder às necessidades da família. Saquina Remitula⁹⁴ referiu que pelo seu trabalho consegue pagar mensalmente 150 Dólares (USD) numa faculdade privada para um dos seus filhos na Cidade de Maputo.

Noutro desenvolvimento, outra das entrevistadas, que se considerou de alto rendimento devido ao contacto sistemático com a África do Sul afiançou o seguinte:

(...) estou nesta actividade a pouco mais de 13 anos e comecei apenas como forma de ganhar dinheiro para ajudar nas despesas de casa, mas com o tempo abri uma loja e fui me apercebendo que este negócio poderia render-me mais. Por isso investi quase tudo o que tinha para comprar as mercadorias para preencherem a minha loja. Os rendimentos disso são bons e superam até os do meu marido que trabalha em Maputo⁹⁵.

Estas observações mostram que, embora a maioria considere os seus rendimentos demasiado irrisórios, alguns praticantes desta actividade conseguiram prosperar. Contudo, fazendo uma análise minuciosa das informações fornecidas pelos entrevistados, constatamos que o grupo de mulheres prósperas provém de famílias economicamente estáveis e que contam com o apoio permanente de seus familiares, sobretudo dos seus maridos. Noutra situação, encontram-se as mulheres proveniente de famílias de baixa renda, na sua maioria com baixo nível de escolarização (abaixo de 7^a classe do SNE) e mães solteiras ou viúvas. A história do trabalho migratório em Moçambique evidencia que os migrantes sem apoio económico da família raramente prosperam⁹⁶. Nestas circunstâncias, depreende-se a dificuldade que estas mulheres têm de capitalizar produtivamente os seus rendimentos fora do sector familiar. O que existe

⁹² Entrevista com Saraia Mussa, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Entrevista com Saquina Remitula, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

⁹⁵ Entrevista com Deolinda Santana, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

⁹⁶ Covane, 2001, p.192.

em comum entre ambos os grupos de mulheres migrantes é a baixa formação escolar. Quase todas as mulheres migrantes não ultrapassaram o primeiro grau do Sistema Nacional de Educação (SNE), socorrendo-se das dificuldades impostas pelas discriminatórias relações de género do passado, para justificar a sua situação escolar actual⁹⁷.

Como acima referimos, a Vila de Ressano Garcia, apresenta características ecológicas que não favorecem à prática de agricultura, devido a aridez dos solos misturados com pedras. A principal actividade de subsistência para a maioria das famílias é o comércio. Por isso, a administração do posto de Ressano em colaboração com a sede do Distrito de Moamba e parceiros, como o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) e o Ministério da Juventude e Desportos, procuraram rentabilizar esse comércio, apoiando principalmente as mulheres migrantes. A primeira medida nesse sentido consistiu na construção de um mercado Central, onde os comerciantes migrantes podem depositar os seus produtos para a venda⁹⁸. Este esforço enquadra-se, também, na tentativa da administração local de angariar o máximo de receitas, através da cobrança de taxas fiscais.

Outra medida consistiu na concessão de empréstimos a mulheres migrantes, no âmbito do projecto distrital de iniciativa local de Moamba. Este projecto beneficiou até então oito pessoas de ambos os sexos, sendo quatro mulheres da vila de Ressano Garcia. Tal apoio consistiu na concessão de empréstimos no valor de vinte e cinco mil meticais para cada⁹⁹.

Este projecto embora saudado por todos, tem sido criticado por falta de transparência na concessão de tais empréstimos, que raramente beneficiam as populações economicamente desfavorecidas¹⁰⁰. Ademais, numa entrevista anónima, houve quem disse, que tais empréstimos são condicionados a filiação ao partido no poder, o que perpetua a exclusão de certos grupos sociais¹⁰¹.

⁹⁷ Entrevista com Maria Manhiça, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

⁹⁸ República de Moçambique. Governo Distrital de Moamba: Posto Administrativo de Ressano Garcia. Informe anual ao governo da Província de Maputo. 2007

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Entrevista com Esperança Inácio, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

¹⁰¹ Entrevista anónima, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

5.2 Migração da mulher e mudança social em Ressano Garcia

A migração da mulher produz grandes transformações de âmbito social, quer a nível familiar, tanto a nível da comunidade. Além de garantir o sustento familiar, por vezes as mulheres migrantes ganham uma independência económica em relação aos seus maridos e parentes, o que contribuiu para a tomada de decisão sobre vários aspectos a nível familiar e comunitário. A nível da comunidade, as mulheres migrantes que conseguem capitalizar eficazmente os seus rendimentos, ganham um certo *status social*, e formam, por vezes, redes sociais de migrantes prósperos¹⁰².

No caso de Ressano Garcia, constatou-se que, embora algumas mulheres consigam obter elevados rendimentos e lucros a partir da sua actividade migratória, no contexto familiar a tomada de decisão continua a pertencer ao homem, independentemente do seu rendimento ou salário. A decisão de migração da mulher também continua a depender do homem. Essa situação tem a ver com o facto de a ideologia do poder patriarcal definir como lugar social da mulher a casa, e que o mais importante é a sua função social de mãe e esposa¹⁰³. Contudo, a situação económica actual requer a conjugação de esforços entre o homem e a mulher para a manutenção da estabilidade económica e união familiar¹⁰⁴.

A dependência da mulher reflecte-se, igualmente, no uso dos rendimentos adquiridos por ambos (homem e mulher) que continuam a ser administrados pelo homem. Porém, nesse aspecto tende a haver processos democráticos de gestão dos recursos, pois, em muitos casos ocorre a colaboração entre a mulher e o homem sobre a forma de utilização dos rendimentos familiares¹⁰⁵.

A situação é bastante diferente nos casos de famílias chefiadas por mulheres, pois a ausência de um suporte masculino, torna a mulher a principal responsável pela gestão e aplicação dos rendimentos familiares. Nas unidades domésticas elementares, chefiadas por mulheres, o desenvolvimento de uma actividade económica extra-familiar cria mudanças nas relações de poder, pois entre o chefe da família (mulher) e os restantes membros do grupo estabelece-se uma relação de comunicação e execução de decisões¹⁰⁶.

¹⁰² Entrevista com Daniel Magagola, Chefe do Posto Administrativo de Ressano Garcia, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

¹⁰³ Loforte, op. cit. p.184.

¹⁰⁴ Entrevista com Esperança Inácio, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

¹⁰⁵ Entrevista com Saquina Remitula, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

¹⁰⁶ Loforte, op. cit. p.184

As mulheres migrantes são, igualmente responsáveis por grandes transformações na economia da região, que devido à escassez de produção agrícola assumem funções de carácter eminentemente urbano, em que a actividade económica mais dominante é o comércio fronteiriço informal, executado maioritariamente por mulher¹⁰⁷. As mulheres que rentabilizam melhor os seus rendimentos conseguem ampliar o seu papel a nível familiar.

A diferenciação social entre as mulheres migrantes depende da quantidade de investimento feito por cada uma e do tipo de negócio que realizam (retalho ou a grosso). As mulheres de baixo rendimento compram as suas mercadorias (batata, amendoim, tomate, feijão) nas região fronteiriça de Komatipoort, a sensivelmente quatro quilómetros da vila de Ressano Garcia e revendem a retalho no mercado formal e no informal. Em contrapartida, os migrantes de elevados rendimentos realizam as suas actividades em locais mais distantes, chegando até Joanesburgo¹⁰⁸.

Conseguida a satisfação económica, as mulheres migrantes em Ressano Garcia têm outro desafio, que passa em conciliar melhor as suas actividades com as tarefas no sector familiar. A sistemática ausência da mulher, aliena por completo a possibilidade de realizar na íntegra os seus deveres domésticos, sobretudo a sua tradicional tarefa de educação dos filhos. A maioria dos filhos de mulheres migrantes abandona a escola muito cedo e, por vezes, seguem as pegadas das mães ou de outros familiares, tal como sustenta a seguinte exposição:

(...) é verdade que ao migrar, as mulheres conseguem suportar as suas necessidades económicas, mas pecam por não conseguir impor ordem na família. Os seus filhos deixam a escola, ou para irem à África do Sul, ou por vezes ficam aqui na vila como marginais. Isso é para não falar das raparigas, que muito cedo abandonam a escola para cuidar dos haveres domésticos, que normalmente pertencem às mães¹⁰⁹.

Importa referir que, embora se reconheça o papel da contribuição económica da mulher para o sector familiar, no âmbito da migração internacional, as mulheres migrantes são acusadas de serem responsáveis pela expansão de doenças sexualmente

¹⁰⁷ Entrevista com Daniel Magagola, o Chefe do Posto Administrativo de Ressano Garcia, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

¹⁰⁸ Entrevista com Saquina Remitula, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

¹⁰⁹ Entrevista anónima, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008

transmissíveis, caso de HIV/SIDA¹¹⁰. No sul de Moçambique as consequências do trabalho migratório superam a sua dimensão económica. Além dos migrantes que morriam nas minas, há aqueles que traziam consigo algumas doenças que se espalhavam pela comunidade¹¹¹. Quer dizer, toda a região sul de Moçambique perdeu um importante segmento da sua população masculina por causa do trabalho migratório¹¹².

Para o caso da migração feminina em Ressano Garcia, um dos entrevistados que se pronunciou no anonimato, questiona eficácia com que as mulheres migrantes conseguem ganhar dinheiro na África do Sul. Salientou que pela experiência que tem da sua longa história como trabalhador migrante, na África do Sul não existe emprego nem actividade que garanta tanta acumulação de capital para mulheres, como acontece com algumas mulheres de Ressano Garcia. A única “indústria” que garante altos rendimentos e imediatos é a do sexo¹¹³. Esta situação abrange em larga escala apenas as mulheres que permanecem mais tempo na África do Sul e menos para as mulheres envolvidas no comércio transfronteiriço temporário.

Conclusão

Este trabalho procurou alguns subsídios que explicam a relação entre a migração da mulher e as transformações de carácter social e económico em Ressano Garcia. Assim, foi possível identificar três momentos que marcaram o movimento migratório de mulheres para a África do Sul.

O primeiro momento é relativo ao século XIX, antes da formação do Estado colonial em Moçambique, em que as mulheres emigravam para as plantações do Natal, até ao período colonial, particularmente após a assinatura da Convenção de 1928 entre os governos português e sul-africano, que limitaram legalmente a emigração de mulheres moçambicanas para a África do Sul. O segundo momento verificou-se durante o período do conflito armado em Moçambique. Neste período, sobretudo na década de 1980, houve a transformação dos padrões de migração estabelecidos no período anterior, pois a migração de mulheres para a África do Sul ocorria numa situação de emergência, e visava garantir o refúgio para se libertarem da situação da guerra. O

¹¹⁰ Sidique, op. cit. p.24.

¹¹¹ Covane, 2001, p.200.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Entrevista anónima em Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008

terceiro e último momento identificado é relativo ao período pós-conflito armado em Moçambique e pós-apartheid na África do Sul, em que iniciaram novos fluxos de migração feminina, com vista a responder à degradação das condições de vida no país.

Entretanto, por questões metodológicas e de cronologia, o trabalho debruçou-se essencialmente sobre os dois últimos períodos, com particular incidência para o período pós-apartheid.

A migração feminina em Ressano Garcia é um fenómeno sistemático e não responde linearmente à abordagem ocidental de que a mulher migra para responder às desigualdades de género nas comunidades de origem. Em Ressano Garcia, a migração feminina assume um carácter tradicional, uma vez que a busca de melhores soluções de subsistência constitui o factor determinante para a emigração da mulher. Para tal, a população local aproveita-se dos laços historicamente estabelecidos com a África do Sul, assim como da eliminação das restrições para desenvolverem o comércio fronteiriço.

Numa região onde escasseia a produção agrícola, o comércio fronteiriço é sem dúvidas a base de sobrevivência das famílias locais. Os rendimentos adquiridos são fundamentais para as mulheres satisfazerem as necessidades básicas das suas famílias, em termos de alimentação, educação, saúde, etc. Nessas circunstâncias, algumas mulheres ganham uma certa autonomia económica, que favorece a expansão dos seus papéis sociais, quer a nível da família, quer a nível da comunidade. Por vezes, a independência económica da mulher abre espaço para a democratização dos processos de tomada de decisão, num ambiente social e culturalmente patriarcal. Contudo, a dependência da mulher ainda é evidente e reflecte-se no uso dos recursos da família, que continuam sob égide do homem (chefe do agregado familiar).

A literatura sobre o trabalho migratório em Moçambique refere que a migração gera a formação de elites sociais nas áreas de origem. A nível de Ressano Garcia, é problemático falar de elites sociais de mulheres migrantes. Contudo, constatou-se a formação de redes sociais de mulheres migrantes, em que a pertença a uma ou outra rede depende da forma como cada uma capitaliza os seus rendimentos, existindo, porém, redes sociais compostas por migrantes de baixo rendimento e outras compostas por migrantes de alto rendimento. Quer dizer, a migração da mulher contribui para a incrementação da diferenciação social na comunidade local de Ressano Garcia, através do investimento do comércio, seja formal ou informal.

Referências bibliográficas

Monografias e artigos publicados

Andrade, Ximena et al, 1998: *Famílias em contexto de mudanças em Moçambique*. Maputo: Departamento de Estudos da Mulher e Género.

BLACK, Richard et al, 2006: *Migration and development in Africa: An overview*. Cape Town: SAMP.

BOCK, Gisela, 1989: "Women's History: Aspects of International Debate". *Gender & History*. Vol. I, no. 1, Spring,

CHODOROW, Nancy J. 1995: *Gender as Personal and Cultural Construction*. Signs: Spring, p. 516-541.

COVAVE, Luís António, 1989: *as relações económicas entre Moçambique e a África do Sul, 1850-1964: Acordos e regulamentos principais*. Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique (estudos 6).

_____, 2001: *O Trabalho Migratório e a Agricultura no Sul de Moçambique*. Maputo: Promédia.

DODSON, Belinda, 1998: *Women on the move: gender and cross-border migration to South Africa*. Cape Town: The Southern Africa Migration Project, 1998. (Series n.º.9).

CRUSH, J; JEEVES, A; YULDEMAN, D, 1991: *South Africa's labor empire. A history of black migrancy to the gold mines, boulder*.

FINDLEY, Sally E, 1997: "Migration and family interaction in Africa". In Aderanti Adepoju (ed.). *Family, population & development*. London: Zed.

HEAD, Judith, 1994. *Migrant labour from Mozambique: what prospects? Paper for Workshop Transforming Mines Migrancy in the 90s'*, University of Cape Town, 27-29 jun.

GROSH, Bimal (ed.), 2000: *Return migration: Journey of hope or despair?* Geneva: International Organization of migration.

ISAACMAN, Allen. "Security in Southern Africa". *Survival*, n.4 (Jan/Fev1988).

LOFORTE, Ana Maria. *Género e poder entre os Tsonga de Moçambique*. Maputo: Promédia.

MAHARAJ, Brij, 2004: *Global Migration Perspectives: Immigration to post-apartheid South Africa*. Geneva: Global Commission on international immigration.

OISHI, Nana, 2002: "Gender and migration: an integrative approach", *The Center for Comparative Immigration Studies*.

PENDLETON, Wade et al, 2006: *Migration remittances and development in Southern Africa*. Cape Town: SAMP (series 40).

ROESH, Otto. "Migrant Labour and forced rice production in Southern Mozambique: The colonial peasantry of Limpopo Valley". *Journal of Southern African Studies*. Vol.17, n.2 (Jun., 1991), p.

SCOTT, Joan, 1989: "Gender: An useful category of historical analyses". *American Historian Review*, 91, N.5. December, p.1-27.

SILVA, Terezinha da & ANDRADE, Ximena, 2000: *Para além das desigualdades: A mulher em Moçambique*. Maputo: Centro de Estudos Africanos.

SOGE, David, 1997: *Moçambique: perspectivas sobre Ajuda e o sector civil*. Amsterdam.

STICHTER, Sharon, 1985: *Migrant Laborers*. London: Cambridge University Press.

YOUNG, Sherlynn, 1977: "Fertility and famine: women in agriculture history". In: Robin Palmer & Neil Person. *The roots of rural poverty in Central and Southern Africa*. London: Henemann, p.71-93.

ZIMBA, Benigna, 2003: *Mulheres Invisíveis: Género e as políticas comerciais no sul de Moçambique, 1720-1830*. Maputo: Promédia.

_____, 2002: "Família, Identidade Feminina e Construção da Paz em Moçambique, 1992-2002". In Brazão Mazula. *Moçambique: dez anos de paz*. Maputo: Imprensa Universitária, 2002.

Teses

BILALE, Cecília C, 2007: *A mulher migrante na Cidade de Maputo*. Maputo: Centro de Estudos da População.

MACHAVA, Adérito, 2003: *Migrações transfronteiriças e transformações sociais em Matutuine, 1970-2000*. Tese de Licenciatura em História. Maputo: UEM (FLCS, Departamento de História), p.22.

Relatórios

Relatório sobre Desenvolvimento Humano em Moçambique: 1999. *Crescimento económico e desenvolvimento humano: progresso e desafios*. Maputo: PNUD.

Artigos publicados na Internet

BONFIM, Evandro, 2004: *A migração favorece a expansão do papel social da mulher*. [s/l]: Centro de Midia independente, (disponível em <http://www.midiaindependente.org>. Acessado em 28 de Março de 2008)

BOYD, Monica & GRIECO, Elizabeth, 2003: *Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory*. Toronto: Migration Policy Institute, (Disponível em <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=106>, acessado em 10 de Abril de 2008).

JONES, Rochelle, 2005: "Global migration trends for women: a review of latest United Nations world Survey on the role of women in development". *AWID*, (disponível em <http://www.awid.org/go.pdf>. acessado em 28 de Março de 2008).

MARTIN, Susan Forbes 2004: "Women and Migration". In *Consultive Meeting on Migration and Mobility and how this movement affects Women*. Malmö: (Divison for Advancemt of Women), (<http://www.un.org/womenwatch/daw/meetings/consult/CM-Dec03-WP1.pdf>, acessado em 10 de Abril de 2008).

República de Moçambique. Ministério de Administração Estatal: 2005. *Perfil do Distrito de Moamba, província de Maputo*. Maputo: Ministério de Administração Estatal (disponível em <http://www.govnet.gov.mz> acessado em 8 de Junho de 2008)

SIDIQUE, M. A. B., 2004: “Women in Migration and Development: Review and Analysis”. In *Convulsive Meeting on Migration and Mobility and how this movement affects Women*. Malas: Divisou for Advancement of women (Nações Unidas), (<http://www.un.org/womenwatch/daw/meetings/consult/CM-Dec03-EP10.pdf>, acessado em 10 de Abril de 2008).

Entrevistas

Ana Cuamba, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

Azarias Cossa, Presidente do tribunal comunitário de Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

Daniel Magagola, chefe do posto Administrativo de Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

Deolinda Santana, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

Deolinda Rogério, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro 2008

Entrevista anónima, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008

Esperança Inácio, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

Helena Cossa, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

Maria Manhiça, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

Salmina Cossa, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008

Sandra Mutucwane, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

Saquina Remitula, migrante, Ressano Garcia, 10 de Outubro de 2008.

Serafina Dimande, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.

Saraia Mussa, migrante, Ressano Garcia, 3 de Outubro de 2008.